

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ANA BEATRIZ GOMES DE MORAIS
FERNANDA GABRIELLE CARVALHO DA SILVA
GABRIELLY VASCONCELOS DA SILVA**

**TENDÊNCIAS ATUAIS EM CIBERSEGURANÇA: UMA ANÁLISE DE COMO
OS DADOS PESSOAIS ESTABELECEM UM DESAFIO RELACIONADO AOS
VAZAMENTOS**

**EXTREMOZ/RN
2024**

ANA BEATRIZ GOMES DE MORAIS
FERNANDA GABRIELLE CARVALHO DA SILVA
GABRIELLY VASCONCELOS DA SILVA

TENDÊNCIAS ATUAIS EM CIBERSEGURANÇA: UMA ANÁLISE DE COMO OS
DADOS PESSOAIS ESTABELECEM UM DESAFIO RELACIONADO AOS
VAZAMENTOS

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Lindemberg Fabricio Caridade
Coorientador(a): Sandra Maria Gregório de
Andrade

EXTREMOZ/RN
2024

ANA BEATRIZ GOMES DE MORAIS
FERNANDA GABRIELLE CARVALHO DA SILVA
GABRIELLY VASCONCELOS DA SILVA

TENDÊNCIAS ATUAIS EM CIBERSEGURANÇA: UMA ANÁLISE DE COMO OS
DADOS PESSOAIS ESTABELECEM UM DESAFIO RELACIONADO AOS
VAZAMENTOS

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Lindemberg Fabricio Caridade
Coorientador(a): Sandra Maria Gregório de
Andrade

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 05/12/2024,
pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Lindemberg Fabricio Caridade, M.e – Presidente
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Allan Robson Silva venceslau, M.e – Examinadora
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Fernando Antônio Soares Da Cruz Filho - Examinador(a)
Técnico de Tecnologia da Informação - UFRN

DEDICATÓRIA

Eu, Fernanda, dedico esse trabalho em primeiro lugar aos meus pais, que sacrificaram seus sonhos para que eu pudesse realizar os meus, obrigada por entenderem o valor da educação, aos meus orixás, por serem fontes de um amor infinito, as minhas parceiras de TCC (trabalho de conclusão de curso) Ana Beatriz e Gabrielly Vasconcelos, por serem tão gentis e compreensivas, e por fim, aos meus orientadores Lindemberg Caridade e Sandra Mara, por toda disponibilidade durante esse percurso, a vocês, minha eterna gratidão.

Eu, Gabrielly, dedico este trabalho, primeiramente, a Deus, por me guiar, dando-me força e sabedoria para superar os desafios. À minha mãe, por todo apoio e pelos ensinamentos que foram essenciais para que eu chegasse até aqui, as minhas parceiras de tcc Fernanda Gabrielle e Beatriz Gomes, que tornaram essa jornada mais leve com palavras de encorajamento, esforço e dedicação. Também ao professor Lindemberg Caridade e à professora Sandra Mara, pela dedicação e pelos ensinamentos que me guiaram ao longo deste percurso, para a realização desta pesquisa.

Eu, Ana Beatriz Gomes de Moraes, dedico esse trabalho primeiramente a Deus por ter me sustentado em meio a tanta pressão e ansiedade que o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) proporciona, a minha mãe, Joana Darc Gomes de Oliveira, por todos os ensinamentos e apoio que ela me proporcionou no decorrer do desenvolvimento do TCC e na defesa final do trabalho. Agradeço também a minha dupla, Fernanda Gabrielle e Gabrielly Vasconcelos, por toda compreensão e parceria, e aos nossos orientadores, Lindemberg Caridade e Sandra Mara, pela paciência e ajuda na construção da nossa pesquisa.

A epígrafe citada deve ser referente ao tema do trabalho, faz-se necessário apresentar autor (ano, página) e constar na lista de referências. É inserida na parte inferior direita da folha e, não deve conter título (Epígrafe) e nem indicativo numérico

TENDÊNCIAS ATUAIS EM CIBERSEGURANÇA: UMA ANÁLISE DE COMO OS DADOS PESSOAIS ESTABELECEM UM DESAFIO RELACIONADO AOS VAZAMENTOS

RESUMO

O presente artigo, tem como objetivo principal alertar a população sobre os possíveis casos de vazamentos de dados pessoais no meio digital, para isso, será realizada uma análise fundamentada em estudos extraídos de livros e artigos, com o intuito de compreender os riscos associados e evidenciar a relevância da proteção das informações pessoais. Ao decorrer do nosso estudo, temas voltados para a cibersegurança serão de extrema importância, como a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, engenharia social, e a área da forense computacional, pois nos possibilitam ter uma maior proximidade com o tema abordado. Temos como foco compreender como são vazadas as informações pessoais, analisando suas causas, consequências e impactos na sociedade contemporânea, além de identificar as principais falhas que levam a esses incidentes. Por fim, o trabalho visa conscientizar a população sobre a importância da privacidade e a adoção de medidas preventivas, que promovam a segurança e responsabilidade no uso e compartilhamento de dados na era digital.

Palavras-chave: Cibersegurança. Vazamento de dados. Dados pessoais. Segurança da Informação. LGPD. Engenharia Social. Senhas.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2. OBJETIVOS	8
3. METODOLOGIA	8
3. REFERENCIAL TEÓRICO	9
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	15
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	17
REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

A revolução digital, também conhecida como terceira revolução industrial, ocorreu entre 1950 e 1970, e marca o início do desenvolvimento da era digital e do uso de computadores, celulares e a internet. Além disso, é válido pontuar que o avanço tecnológico possibilitou melhorias na vida social da população, como exemplo disso, temos as redes sociais como o *facebook* e o *instagram*, que disponibilizam ferramentas de comunicação virtual por meio de vídeos, fotos e troca de mensagens. Apesar desses múltiplos benefícios existentes na revolução tecnológica, desafios ainda são enfrentados, colocando em risco os dados pessoais dos usuários. Nesse sentido, torna-se notória a importância de diálogos voltados para a cibersegurança, com a finalidade de ampliar a conscientização e conhecimento da população sobre o assunto, dessa forma diminuindo os riscos de possíveis ataques cibernéticos.

A cibersegurança caracteriza-se como uma ação de proteção a servidores digitais, dispositivos móveis, sistemas eletrônicos, redes e dados contra ataques maliciosos. Os ataques cibernéticos são exercidos por indivíduos ou organizações com o propósito de obter e manipular informações com o propósito de causar danos às instituições ou pessoas, adquirindo o controle de sistemas e obtendo acesso a informações sigilosas.

O tema em evidência foi escolhido pela importância que ele representa no cotidiano de milhares de pessoas. Durante as aulas de Segurança da Informação, vimos o quanto importante é manter dados sensíveis, ou seja, informações pessoais que exigem cuidados especiais e proteção extra, que se relacione com a personalidade íntima da pessoa, seja fotos, vídeos, nome completo, endereço, um documento ou até mesmo dados bancários, pois essas informações são partes estratégicas que os usuários cibernéticos utilizam para efetuar ataques contra os utilizadores. Exemplificando, pode-se mencionar o caso da atriz Carolina Dieckmann, que no ano de 2011, teve sua intimidade violada após um grupo de hackers invadir seu computador pessoal e divulgar sem autorização 36 imagens íntimas pelas redes sociais. Além das fotos expostas, a atriz chegou a receber ameaças e extorsões para evitar a exposição. Diante desse e de inúmeros casos que aconteceram no Brasil, foi criada e sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, Lei nº 13.709/2018, que estabelece diretrizes para o tratamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger o cidadão e seus dados em uma situação de risco ou perigo. Com base nas informações apresentadas, percebe-se a relevância dos estudos direcionados para

a cibersegurança e o vazamento de dados pessoais, portanto o principal objetivo do nosso estudo é solucionar a seguinte questão: **Como é utilizada a cibersegurança na proteção dos dados pessoais?**

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Analisar a utilização dos dados pessoais e as consequências de possíveis vazamentos.

2.2 Objetivos específicos

- Observar possíveis fragilidades humanas que colaboram para ataques cibernéticos;
- Conhecer e compreender os princípios básicos da LGPD;
- Sugerir métodos para a boa prática do uso dos dados no plano individual.

3. METODOLOGIA

Em primeira análise, o presente estudo visa abordar além do método natural bibliográfico aliado à abordagem exploratória. De acordo com Gil (2002, p.41):

“Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.”

Nesse sentido, nota-se a relevância desse método de pesquisa, pois ele nos auxiliará a adquirir uma maior proximidade com o tema, permitindo uma compreensão mais clara sobre o problema a ser estudado. A pesquisa exploratória faz-se necessária para que, por meio da análise de referências bibliográficas, bem como de livros e artigos acadêmicos, possamos compreender como ocorrem os vazamentos de dados pessoais e a proteção dos mesmos.

Além disso, a pesquisa exploratória será essencial para este estudo, pois permitirá uma aproximação inicial com o tema, possibilitando a identificação dos principais

conceitos e questões relacionadas à proteção e vazamentos de dados pessoais no contexto da cibersegurança.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Impacto da engenharia social na Segurança da Informação

A engenharia social é um meio utilizado para facilitar na manipulação e convencimento dos usuários. É uma forma de ataque sem violência física que busca fazer com que a vítima realize voluntariamente ações prejudiciais a si mesma, pode-se considerar como exemplo, quando um engenheiro social realiza uma ligação direcionada a vítima se passando por um funcionário do banco no qual ela é cliente, informando sobre algum tipo de movimentação suspeita na sua conta e te convence a realizar uma porção de procedimentos ou pedem a confirmação de dados sensíveis, tal como, o número do cartão ou senha. Segundo Araújo (2005), “Geralmente o engenheiro social é um tipo de pessoa agradável. Ou seja, uma pessoa educada, simpática, carismática. Mas sobretudo criativa, flexível e dinâmica. Possuindo uma conversa bastante envolvente”.

O engenheiro social projeta sua ação primeiro identificando a vítima. Comportando-se de forma que não vá levantar suspeitas, ele busca a forma mais simples de obter as informações que necessita. O que pode ocorrer pessoalmente, por e-mail, por telefone, ou até pelas redes sociais.

O emprego de tecnologias avançadas fortalece a Segurança da Informação. No cenário atual, existem recursos excepcionais no que diz respeito a hardware e software, que podem ser empregados tanto para fins benéficos quanto prejudiciais, utilizados na proteção de dados e informações, contudo, o ser humano, alvo mais vulnerável, é o foco das ações do invasor, que possui conhecimento sobre essas ferramentas. De acordo com Araújo (2005), “O sucesso no ataque de engenharia social ocorre geralmente quando os alvos são as pessoas ingênuas ou aquelas que simplesmente desconhecem as melhores práticas de segurança”. Embora a Segurança da Informação seja formada pelos atributos apontados anteriormente, não haverá eficácia se o elemento humano não estiver qualificado.

Segundo Lyra (2015, p. 47, *apud* PEREIRA, VICENTINE, RIZO, 2022, p. 51)

“A cooperação dos usuários é essencial para a eficácia da segurança. Eles exercem um forte impacto sobre a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação, pois, por exemplo, o usuário que não mantiver a confidencialidade da senha, não evitar o registro da mesma em papéis que não estão guardados em locais seguros, não utilizar senhas de qualidade ou ainda que compartilhe senhas individuais, compromete a segurança da informação.”

Quando uma pessoa convence outra a revelar sua senha, está praticando engenharia social. No entanto, se alguém forçar outra pessoa a fornecer sua senha sob ameaça de violência, isso não é caracterizado como engenharia social. Lamentavelmente, essa técnica tem sido cada vez mais empregada no ambiente digital, trazendo consigo sérios riscos à saúde mental das vítimas, uma vez que, por meio dela, o engenheiro social consegue acessar informações pessoais dos indivíduos.

O engenheiro social sabe que, a pressão de tempo é muito eficaz, ele pode contar com o argumento de que se fulano não fizer tal ação naquele exato momento, a conta do seu banco pode ser bloqueada, por exemplo. Outra característica que ele pode explorar, é a empatia do indivíduo, ou seja, a tendência do ser humano de ajudar os outros. Para isso, ele cria uma situação ou história que faça com que a pessoa se sinta comovida a assisti-lo. Além disso, ele cria uma situação de modo que ajudar pareça a única opção natural e coerente. Quando a vítima se sente inclinada a recusar, o engenheiro social fará com que essa recusa gere um sentimento de arrependimento.

4.1.1 Como evitar essas ações?

- Desconfiar

A principal forma de evitar tais ações é a desconfiança. Se não houver receio, acabará passando voluntariamente informações que não deveriam ser compartilhadas.

- Verificação

Certificar-se de que a pessoa com quem você está se comunicando é realmente quem diz ser é crucial para evitar complicações e fraudes. É necessário que haja uma comprovação de identidade, essa é uma medida de precaução essencial. Uma forma de abordagem simples e eficaz é retornar a ligação utilizando um número diferente, fazendo perguntas que só a pessoa verdadeira saberia responder. Ademais, é primordial desconfiar de qualquer solicitação de informações, ainda que seja de indivíduos de conhecimento

peçoal, pois os golpistas podem se passar por conhecidos para obter dados sensíveis. A cautela nunca é demais quando se trata de segurança da informação pessoal.

- Limitar informações

Muitas pessoas costumam postar abertamente tudo o que acontece na vida delas sem perceber os riscos. Em meio a essas postagens pode acontecer de informações serem expostas e usadas por golpistas. Pode-se ter como exemplo, quando alguém publica uma foto de uma encomenda, onde contém dados pessoais como endereço, número de rastreamento ou outros detalhes pessoais. Essa simples ação pode fornecer informações valiosas para um engenheiro social, que pode usar esses dados para realizar golpes e fraudes.

4.2 A LGPD na prevenção de vazamentos das informações pessoais.

Com o avanço da tecnologia e o crescente uso de dados pessoais por empresas e governos, tornou-se essencial estabelecer normas que assegurem a privacidade e os direitos dos indivíduos. Nesse contexto, foi criada a Lei nº 13.709, chamada LGPD, sancionada em 14 de agosto de 2018, que entrou em vigor em setembro de 2020. Foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, seu propósito é garantir a transparência, segurança e privacidade dos dados, estabelecendo diretrizes claras para o tratamento das informações. Dessa forma, a sanção desta lei evidenciou sua relevância para o ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com Mendes e Doneda (2020, p.480), “A sanção da LGPD foi, certamente, um enorme avanço no marco normativo brasileiro”.

Sob esse viés, é relevante ressaltar os principais objetivos da LGPD:

- Proteger os direitos à liberdade, privacidade e desenvolvimento da personalidade das pessoas.
- Criar um ambiente de segurança jurídica para os dados pessoais dos cidadãos brasileiros.
- Garantir mais transparência, segurança e privacidade no tratamento de informações pessoais.

Após destacar os objetivos da LGPD, que buscam garantir a transparência, segurança e respeito aos direitos fundamentais dos titulares, é relevante ressaltar que,

dentro desse contexto, a proteção de certos tipos de dados exige uma atenção maior, como por exemplo, os dados sensíveis.

Desse modo, é relevante realçar que os dados sensíveis, devido à sua natureza íntima e pessoal, exigem uma abordagem rigorosa em seu tratamento. Essas informações ao revelarem aspectos profundamente privados dos indivíduos, têm o potencial de causar sérios danos, como discriminação, estigmatização ou prejuízos psicológicos e financeiros. Por conseguinte, a proteção eficaz desses dados torna-se essencial para a salvaguarda de direitos fundamentais, tais como a privacidade, a liberdade e a dignidade humana.

Ademais, a LGPD reconhece essa vulnerabilidade e estabelece diretrizes específicas para o tratamento de dados sensíveis. Tais dados incluem informações sobre origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, dados relacionados à saúde, à vida sexual, dados biométricos, entre outros. Em razão de seu potencial de prejudicar os indivíduos, o tratamento desses dados deve ocorrer exclusivamente dentro de parâmetros bem definidos, respeitando as finalidades legítimas e o consentimento explícito do titular, salvo em situações excepcionais previstas na legislação.

4.3 O vazamento de dados pessoais e a importância da área forense computacional¹ na cibersegurança.

A área da forense computacional está intimamente ligada à cibersegurança, pois esse método de investigação pode possibilitar a facilitação das investigações de crimes cibernéticos. Nesse sentido, vale pontuar que o principal motivo do aumento dos índices de criminalidade digital são os avanços tecnológicos, que ocorrem desde a terceira revolução industrial, até os dias atuais. A pandemia da *COVID 19*, intensificou esse processo, visto que foi marcada por um avanço significativo de incidentes de segurança da informação. Com o avanço dos casos transmitido pela *COVID*, diversos comércios tiveram que ser fechados, tendo que se adaptarem a atendimentos em *home-office*, o que consequentemente possibilitou espaços para que os criminosos cibernéticos cometessem seus golpes, por meios de técnicas como *phishing* (tipo de engenharia social), ataques de força bruta, ou até mesmo ataques de máscara.

¹ e é a identificação exata do(s) local(is) abrangido(s) em determinado cenário criminoso, cuja principal evidência é a informação digital. TOLOSA (2022).

Segundo Casey (2011), *apud* VILELA e PEREIRA, 2023, as principais etapas desse processo são a identificação e preservação de evidências, a aquisição de dados, e a apresentação de resultados. Diante disso, é evidente a importância de entendermos melhor sobre esse âmbito da forense computacional.

Sob essa perspectiva, é válido destacar sobre quais são os principais métodos utilizados no processo de quebra de senhas, e suas principais características.

- Engenharia social

A engenharia social é uma técnica que visa se aproveitar das falhas humanas para obter acesso à informações confidenciais, nesse método, o uso de software ou hardware não são necessários, o que conseqüentemente facilita a realização de possíveis crimes. Os utilizadores dessa prática costumam fazer uso de mentiras, truques, e manipulações para alcançarem os seus objetivos, e assim cometer seus golpes.

- Ataque de máscara

Um ataque de máscara reduz a carga de trabalho de um ataque de força bruta, incluindo no ataque uma parte da senha que o hacker já conhece. Se, por exemplo, o hacker souber que sua senha tem 10 caracteres, ele pode restringir o ataque para incluir apenas as senhas com esse comprimento. Esse método é tão eficiente que o processo de quebra de senhas pode levar minutos para ser efetuado.

- Ataques de força bruta

O ataque de força bruta é um método de quebra de senhas, simples, mas confiável, para conseguir acesso a contas individuais e sistemas de redes de organizações, os cibercriminosos tentam utilizar de uma estrutura de repetição, testando por diversas vezes nomes e senhas dos usuários, até conseguirem obter acesso às informações de login corretas. Embora seja um tipo de tática antiga, ainda é muito utilizada no meio digital para a realização dos cibercrimes.

- *Phishing*

O *phishing* é um tipo de engenharia social, onde os cibercriminosos buscam adotar uma identidade falsa que possa auxiliar na obtenção de informações confidenciais. As

principais abordagens utilizadas ocorrem por meio de links maliciosos, anexos infectados por *malware*, ou por mensagens falsas enviadas através de *emails*. Segundo dados da *Redbelt security*, em média 3,5 milhões de brasileiros foram vítimas de *phishing* no ano de 2023.

Sob essa ótica, fica claro o quão essencial é conhecer de forma mais aprofundada esses métodos que podem facilitar de forma significativa a obtenção de informações pessoais. Para que dessa forma, os riscos em relação ao vazamento de dados pessoais sejam diminuídos.

4.3.3 Os principais *softwares* utilizados na resolução de crimes na forense computacional.

Para auxiliar os peritos criminais a solucionar crimes cibernéticos, alguns tipos de software podem facilitar esse processo, como:

- *Cellebrite*

É uma ferramenta de software, desenvolvida no ano de 2007, por uma empresa israelense especializada em soluções de segurança cibernética e forense digital, umas das principais funções do *cellebrite* é fornecer a recuperação de informações deletadas, analisar dados criptografados, e oferecer suporte a dispositivos wearable. Ganhou relevância no Brasil, por possibilitar a obtenção de provas com o caso Marielle Franco no ano de 2018 e em 2016 com a operação lava jato;

- MSAB XRY, criado pela empresa sueca MSAB (Mobile forensics AB), esse software possibilita a extração e análise de dados como registros de chamadas, mensagens e arquivos de mídia;
- *Avilla Forensics* é uma importante ferramenta de contribuição forense gratuita, desenvolvida pelo perito forense Daniel Ávila, em fevereiro de 2021.

Esses são alguns dos diversos tipos de software utilizados na área da forense computacional. Para finalizar, é importante pontuar dois tópicos importantes, sendo um deles o fato de que a perícia criminal forense voltada para o meio digital não se limita apenas aos crimes cometidos no meio tecnológico, como o *phishing* ou o *ransomware*, mas também utiliza dispositivos e tecnologias de suspeitos (independentemente do tipo

de crime) para localizar evidências que possam comprovar um crime. Além disso, é fundamental pontuar que todos os processos envolvidos na investigação de um crime cibernético devem estar de acordo com os pilares da LGPD, garantindo assim um bom funcionamento da lei e dos processos judiciais.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ademais, para contribuir de forma positiva com o presente estudo, foram utilizados dados estatísticos relacionados a cibersegurança e o vazamento de dados pessoais, fornecidos pelo Instituto Federal Goiano, onde a bacharel em sistemas de informação, Vasconcelos (2022), desenvolveu um artigo relacionado ao “Vazamento de Dados Pessoais: Um Problema em Crescimento”.

Nesse sentido, a autora nos apresenta dados estatísticos do ano de 2019 até junho de 2021 sobre vazamentos de dados ao redor do mundo, pode-se notar no gráfico abaixo.

Gráfico 1: Estatística de vazamento de dados no mundo.

Fonte adaptado de : VASCONCELOS, Márcia Linhares de et al. Vazamento de Dados Pessoais: Um Problema em Crescimento. 2022.

Conforme o gráfico da figura 01, podemos notar um avanço explícito dos casos de vazamento de dados ao redor do mundo. No Brasil, não foi diferente, no ano de 2020 diversos crimes cibernéticos ocorreram, como exemplo disso, temos a situação vivenciada pelo Ministério da Saúde, onde 243 milhões de pessoas tiveram seus dados expostos em 2020, provocando prejuízos quase que irreparáveis.

Gráfico 2: Tentativas de ataques cibernéticos em 2021

Fonte adaptado de: VASCONCELOS, Márcia Linhares de et al. Vazamento de Dados Pessoais: Um Problema em Crescimento. 2022.

Gráfico 3: Tentativas de ataques cibernéticos em 2022

Fonte adaptado de: VASCONCELOS, Márcia Linhares de et al. Vazamento de Dados Pessoais: Um Problema em Crescimento. 2022.

Como notado na figura 2 e 3, podemos perceber um avanço significativo nas tentativas de ataques cibernéticos na América latina e no Brasil. Em 2022, segundo a empresa global *fortinet* especializada em cibersegurança, o caribe junto com a américa latina totalizaram

em média mais de 360 bilhões de tentativas de ataques, o Brasil ficou em segundo lugar nos alvos dos cibercriminosos, totalizando 103 bilhões de ocorrências.

Ademais, no ano de 2024, segundo fontes da *Keeper Security*, de 92% dos líderes de TI afirmam que os ataques cibernéticos estão ocorrendo com mais frequência do que em 2023, tendo em evidência ataques de *phishing*, *malware* e *ransomware*.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo que foi exposto ao longo deste trabalho, observa-se que é essencial estabelecer normas que assegurem a segurança das informações pessoais, pois é fundamental um sistema de dados protegidos, no entanto, para que aconteça essa viabilidade é necessário que haja um conjunto de medidas voltadas para a cibersegurança. Além disso, é relevante ressaltar que essas ações estabeleçam atos de integridade e confidencialidade nos dados dos indivíduos.

Para a formulação das hipóteses apresentadas ao longo deste trabalho, foram construídas a partir de uma análise criteriosa de fontes bibliográficas e estudos acadêmicos recentes sobre a utilização de dados pessoais e os riscos associados aos vazamentos de informações pessoais. O levantamento de dados foi feito através de livros e artigos, além de estudos de casos relevantes que evidenciam a importância de medidas eficazes em relação à cibersegurança. Com base nessas fontes, foi possível delinear as problemáticas e compreender os desafios enfrentados no contexto atual.

Os objetivos referenciados, juntamente com as análises realizadas ao longo do trabalho, tornaram-se possível compreender os vazamentos associados aos dados pessoais, além disso, buscou-se entender como as legislações existentes, como a LGPD, podem ser aplicadas para promover um ambiente digital mais seguro e confiável, para que, dessa forma, fosse possível evidenciar os resultados apresentados na nossa pesquisa.

Conclui-se que a segurança de dados pessoais é um elemento crucial em uma sociedade cada vez mais digitalizada. O trabalho demonstrou que, embora haja avanços legislativos e tecnológicos, ainda existem lacunas significativas na proteção e no monitoramento das informações pessoais. Além disso, destacou-se a importância de implementar soluções tecnológicas integradas a promover a conscientização da população sobre boas práticas de segurança digital.

Considerando os assuntos discutidos neste trabalho, percebemos que eles possuem grande relevância para o contexto contemporâneo, visto que a utilização dos dados pessoais está intrinsecamente ligada às atividades cotidianas. O debate sobre cibersegurança, legislações protetivas e direitos dos indivíduos é essencial para a construção de uma sociedade mais segura, assim este trabalho espera contribuir para futuras pesquisas e iniciativas que busquem fortalecer a proteção de dados pessoais e promover um ambiente digital ético e responsável.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Eduardo E. A VULNERABILIDADE HUMANA NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 2005, p. 26 Disponível em: <<https://silo.tips/download/a-vulnerabilidade-humana-na-segurana-da-informacao>>. Acesso em: 29 nov. 2024.

ARAÚJO, Eduardo E. A VULNERABILIDADE HUMANA NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 2005, p. 27 Disponível em: <<https://silo.tips/download/a-vulnerabilidade-humana-na-segurana-da-informacao>>. Acesso em: 29 nov. 2024.

Disponível em: <https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/3234/1/tcc_M%c3%a1rcia%20Linhares.pdf> Acesso em: 5 dez. 2024.

DE SOUZA PEREIRA, Lucas Avanci; VICENTINE, Augusto Luciano; RIZO, Andre Castro. Impactos da engenharia social na segurança da informação. **Revista Brasileira em Tecnologia da Informação**, v. 4, n. 1, p. 48-58, 2022. Acesso em: 19 nov. 2024.

Educação. Disponível em: <<https://ibsec.com.br/10-ferramentas-de-quebra-de-senha-com-orientacoes-para-ciberseguranca/>> Acesso em: 29 nov. 2024.

ENGENHARIA SOCIAL GUIA PARA PROTEÇÃO DE CONHECIMENTOS SENSÍVEIS. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.gov.br/abin/pt-br/institucional/acoes-e-programas/PNPC/boaspraticas/cartilha-engenharia-social-guia-para-protecao-de-conhecimentos-sensiveis>. Acesso em: 12 nov. 2024.

NEVES, M. O QUE É O GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO? Disponível em: <<https://blog.nubank.com.br/golpe-da-falsa-central-de-atendimento/>>. Acesso em: 19 nov. 2024.

O que é phishing? O guia definitivo para e-mails e golpes de phishing. Disponível em: <<https://www.avg.com/pt/signal/what-is-phishing>> Acesso em: 29 nov. 2024.

PODER. Dados de 2.843 instituições foram hackeados desde 2019. Disponível em: <<https://www.poder360.com.br/tecnologia/dados-de-2-843-instituicoes-foram-hackeados-desde-2019/>> Acesso em: 5 dez. 2024.

REGAN, J.; BELCIC, I. **O que é malware? O Guia Definitivo para Malware.** Disponível em: <<https://www.avg.com/pt/signal/what-is-malware>> Acesso em: 29 nov. 2024.

VILELA, Juliane Neves, PEREIRA, Thamires de Carvalho; GIRALDI, Marcus Vinicius. QUEBRA DE SENHAS APLICADAS À PERÍCIA CRIMINAL EM DISPOSITIVOS MOVEIS Disponível em: <http://ric-cps.eastus2.cloudapp.azure.com/bitstream/123456789/14762/1/20231S_Juliane%20Neves%20Vilela_OD1612.pdf> Acesso em: 29 nov. 2024.

Vista do LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD): O SETOR PÚBLICO E VAZAMENTOS DE DADOS PESSOAIS. Disponível em: <<https://arquivorevistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/article/view/1089/667>> Acesso em: 5 dez. 2024.